

Сравнительно-правовой анализ местного самоуправления в Кыргызской Республике и Республике Казахстан

Маметов Абдыаким Медетбекович, аспирант
Кулдышева Гулсара Кенжеевна, д.ю.н., профессор
Ошский государственный университет, Кыргызская Республика

Аннотация. В статье авторами проведен сравнительный анализ современной модели местного самоуправления в Кыргызской Республике и Республике Казахстан. А также в статье анализируются мнения ученых по определению понятия местное самоуправление.

Ключевые слова: местное самоуправление, система местного самоуправления, государство, устав, компетенции.

На протяжении четверти века, с обретением независимости в Кыргызской Республике и Республике Казахстан начался процесс постепенного формирования современной системы местного самоуправления. В Конституциях Кыргызской Республики и Республики Казахстан закреплены основные принципы и черты модели организации местного самоуправления.

В юридической литературе некоторые зарубежные ученые-юристы, понятие «местное управление» включает «все уровни управления ниже государственного», местная власть понимается как «организация, действующая в интересах своих избирателей через избираемый совет и его исполнительный орган», а местное самоуправление определяется как «право демократически автономной единицы субнационального уровня управления регулировать и управлять значительной частью проблем общестственности в интересах местного населения» [1, с. 293].

Как нам представляется близким по содержанию является определение Барабашева Г.В.: «Местное самоуправление есть власть местного населения в делах местного значения, осуществляемая гражданами непосредственно и через выборные органы и без вмешательства центральной власти» [2, с.291].

В Кыргызской Республике и Республике Казахстан в настоящее время местное самоуправление проходит этапы становления и развития. Считаем, что в Кыргызстане и Казахстане существует достаточно проблем в организации местного самоуправления. К примеру, не разработаны в полной мере правовые основы местного самоуправления, также нет достаточного опыта в вопросах организации и функционирования, есть проблемы по выработке теоретических, научно обоснованных методов и подходов к определению места и роли местного самоуправления как в обществе, так и в государстве, имеют место проблемы во взаимоотношениях государства и местного самоуправления и разграничении полномочий органов государственной власти и местного самоуправления.

Как показывает история, этапе становления и развития государства прослеживается тесная органическая взаимосвязь между государством и самоуправлением. В различных типах государства существовали модели местного самоуправления, соответствовавшие этапам исторического развития, которые, в конечном счете, всегда следуют за государственным развитием, подчиняясь предписаниям, которые устанавливает государство, будь то в форме правовых норм либо в форме директивных указаний, и тем самым практически всегда зависят от типа государства, его устрой-

ства, формы правления и политического режима [3, с. 57].

Полагаем, что в законодательство необходимо заложить важнейший принцип подконтрольности местного исполнительного органа – представительному, по вопросам его компетенции. Как свидетельствует из положения дел на практике, исполнительные органы, фактически осуществляющие все властные функции в соответствующей административно-территориальной единице, выведены из-под всякого контроля населения этой территории.

Надо отметить, что местные представительные органы с существующими полномочиями, лишены права высказывать свое мнение по вопросам компетенции исполнительных органов даже в форме рекомендаций, обращений. Такое законодательное закрепление этих норм, а также ряда других предложений позволило бы в значительной мере избежать дисбаланса властей в пользу установления приоритета одной ветви власти – исполнительной.

Должен быть определен порядок взаимоотношений государственных органов и органов местного самоуправления. Считаем, что есть смысл говорить о гарантиях самостоятельности органов местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных законом; что, также необходимо невмешательство государственных органов в деятельность органов местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; установить, что местные государственные органы оказывают содействие органам местного самоуправления в осуществлении их компетенции.

Считаем необходимым закрепление предметов ведения совета местного самоуправления, к которым может быть отнесено принятие и изменение Устава местного сообщества; организация работ по содержанию и благоустройству мест общего пользования (парков, скверов, бульваров, пляжей, водоемов, зон отдыха и иных объектов), организация благоустройства и озеленение соответствующей территории; осуществление контроля за энергоносителями, водоснабжением населения; поддержка и оказание содействия в развитии учреждений дошкольного, среднего и профессионального образования, учреждений социально-культурной сферы; содействие в организации транспортного обслуживания населения; защита и помощь социально-уязвимой категории граждан, проживающим, на территории сообщества; содействие развитию предпринимательства на территории местного сообщества; организация оказания юриди-

www.esa-conference.ru

ческой помощи гражданам, проживающим на территории местного сообщества. Местные сообщества вправе принимать к своему ведению иные вопросы, касающиеся экономического и социально-культурного развития местного сообщества, передаваемые им решения акимов.

Необходимо также закрепить полномочия совета местного самоуправления, основания и порядок прекращения полномочий его председателя. К полномочиям местного совета можно отнести: принятие и изменение Устава местного сообщества; рассмотрение отчета председателя об использовании имущества местного сообщества; дача согласия председателя на создание коммерческих организаций; учреждение схемы управления местным сообществом; принятия решения о ликвидации и реорганизации местного сообщества.

Полномочия совета местного самоуправления могут прекращаться по следующим основаниям; нарушение установленного законодательством порядка образования органов местного самоуправления; по основаниям, предусмотренным Уставом местного сообщества; по истечении срока, на который он избран; изменения административного статуса территории местного сообщества; отсутствие источников, составляющих экономическую и финансовую основу местного сообщества; принятие решения о самороспуске тайным голосованием; по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

Необходимо предусмотреть досрочное прекращение полномочий совета, которое может быть принято вышестоящим маслихатом, кенешем по представлению соответствующего местного исполнительного органа и по следующим основаниям; неоднократного (два и более) нарушения норм Конституции, законов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, выразившихся в принятии решений, признанных в судебном порядке незаконными; осуществление советом деятельности, не предусмотренной законодательством и Уставом местного сообщества; в случае, если совет более двух месяцев не принял Устав местного сообщества и не прошел регистрацию в установленном законодательством порядке.

Законодательно необходимо наделить полномочиями председателя, которые можно свести к следующему: представляет отчет в совет об использовании имущества местного сообщества; принимает решения о создании коммерческих организаций; разрабатывает и представляет на утверждение в совет схему управ-

ления местным сообществом; разрабатывает смету доходов и расходов местного сообщества и представляет отчет о ее исполнении в совет; осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом местного сообщества.

Особое значение для местного сообщества представляет Устав местного сообщества, который, как нам представляется, должен приниматься его коллегиальным органом, разрабатываться инициативной группой граждан на основании типового Устава местного сообщества, утверждаемого Правительством.

В практике общественных отношений сформировалось мнение о том, что местное самоуправление, в общепризнанном понимании, как одна из форм самоорганизации населения муниципального образования для самостоятельного решения вопросов местного значения с гарантированной правовыми государственным актами организационной, функциональной, управленческой и финансовой самостоятельностью в границах региона и населенного пункта любой категории в Кыргызстане невозможно.

Местное ограниченное территориальное самоуправление в рамках Конституции возможно только для компактно проживающих на части населенного пункта групп населения.

С учетом существующей нормативной базы это ограниченное самоуправление, по сути, будет общественным территориальным самоуправлением по решению вопросов общего характера для жителей группы домов, микрорайона, улицы, других составных частей населенного пункта.

В целом мировой опыт в области создания теории местного управления, изучение законодательства и практики государственного строительства является очень ценным как для Казахстана, так и для Кыргызстана. Во многих зарубежных странах местное управление является важнейшим звеном государственного управления. Местное управление осуществляется выборными органами и исполнительным аппаратом. Руководители органов местного управления обычно наделяются широкими полномочиями. Законодательство ряда зарубежных стран подразделяет полномочия органов местного управления на обязательные и необязательные. К обязательным относятся вопросы, которым обычно придается общегосударственное значение, необязательными являются полномочия, которые реализуются по собственному усмотрению самих местных органов.

Литература:

1. Холлис Г., Плоккер К. На пути к демократической децентрализации: перестройка региональных и местных органов власти в новой Европе. — М., 1995.
2. Барабашев Г.В. Местное самоуправление. — М., 1996.
3. Ковешников Е.М. Государство и местное самоуправление в России: теоретико-правовые основы взаимодействия. - М., 2002.